

9. *Maevskij V.* Vosproizvodstvo osnovnogo kapitala i ekonomicheskaya teoriya // *Voprosy ekonomiki*. 2010. № 3. S. 65—85.
10. *Marks K.* Kapital. T. 3. CH. 1. M.: Politizdat, 1985. 508 s.
11. *Nekipelov A.D.* Krizis v ekonomicheskoy nauke — priroda i puti preodoleniya // *Vestnik Rossijskoj Akademii nauk*. 2019. № 1 (89). S. 24—37.
12. *Nifaeva O.V.* Ekonomika i etika: teoriya i metodologiya vzaimosvyazi. Bryansk: Novyj proekt, 2015. 280 s.
13. *Osipov YU.M.* Filosofsko-hozyajstvennyj konceptualizm // *Filosofiya hozyajstva*. 2018. № 4. S. 7—8.
14. *Smit A.* Issledovanie o prirode i prichinah bogatstva narodov // *Antologiya ekonomicheskoy klassiki*. M.: Ekonov-Klyuch, 1993. S. 79—396.
15. *Tugan-Baranovskij M.I.* Socializm kak polozhitel'noe uchenie // *Obraz budushchego v russkoj social'no-ekonomicheskoy mysli konca XIX — nachala XX veka: Izbr. proizved.* M.: Respublika, 1994. S. 202—250.
16. *Ford G.* Moya zhizn', moi dostizheniya. M.: Finansy i statistika, 1989. 206 s.
17. *Hubiev K.A., Rassadina A.K.* Mezhdisciplinarnyj metod v ekonomicheskoy teorii: istoricheskij opyt i perspektivy // *Vest. Mosk. unta. Ser. 6. Ekonomika*. 2020. № 2. S. 198—214.

Р.Н. ПАВЛОВ

**Социальное предпринимательство как носитель
новой идеологии***

Аннотация. В работе рассматриваются некоторые особенности развития социального предпринимательства как новой формы организации предпринимательской деятельности, направленной не на максимизацию прибыли собственников, а на реализацию соци-

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Павлов Р.Н. Социальное предпринимательство как носитель новой идеологии // *Философия хозяйства*. 2023. № 2. С. 77—93.

альных задач в условиях усиления неолиберальных тенденций в экономической политике и экономической теории в контексте выявления идеологических основ его развития. Показано, что, оставаясь в рамках неолиберальной идеологии, сохраняющей свое влияние в экономической науке, невозможно создать адекватную теорию, объясняющую значение социального предпринимательства в контексте процесса смены парадигм экономических отношений. В этом смысле представляется, что методология политической экономии, учитывая современные тенденции трансформации общественно-экономических отношений и отклонения тенденции общественного развития от рамок формально сохраняющейся, но приходящей в упадок неолиберальной парадигмы, оказывается весьма востребованной, тем более, что в число ее проблемных областей входят такие вопросы, как различение индивидуальной и общественной форм производства, соотношение между необходимым и прибавочным продуктом, а также распределение прибавочной стоимости (в случае ее возникновения). В настоящей работе данные методологические принципы применяются для анализа идеологических основ социального предпринимательства. Как показано в работе, во многом идеология социального предпринимательства зависит от баланса между его социальной и экономической миссиями. Также с точки зрения формационного подхода показано, что идеология социального предпринимательства формируется на этапе перехода от стадии «социализм-предтеча» к новой многоуровневой демократической модели зрелого социализма. Также отмечено, что с точки зрения разделения социального предпринимательства на надстройку и базис сущность социального предпринимательства как социалистической демократической модели вполне укладывается в новый базис, который вступает в противоречие с действующей парадигмой экономических отношений современного капитализма.

Ключевые слова: социальное предпринимательство, политическая экономия, мейнстрим, производственные отношения, идеология.

Abstract. The paper considers some peculiarities of genesis of social entrepreneurship as a new form of organizing entrepreneurial activity aimed not at maximizing the owners' profits, but at realizing social

tasks in conditions of strengthening of neoliberal trends in the economic theory and economic policy within a context of deriving the ideological fundamentals of its development. It is shown that being under the dominance of neoliberal approach and its influence on the economic theory it's impossible to create an adequate theory explaining the significance of social entrepreneurship within a context of changing the paradigms of economic relations. In this sense, the methodology of the political economy seems to be highly demanded, allowing for the current trends of transformation of socio-economic relations and the deviation of the trend of social development from the framework of the neoliberal paradigm, which is formally in effect, but it is declining. Moreover, among its problematic areas one should mention such issues as distinguishing between the individual and social forms of production, relation between the necessary and added product, distribution of the added cost (in the case, when it emerges). In this paper these methodological principles are used to analyze the ideological fundamentals of social entrepreneurship. As it is shown in the paper, in most part the ideology of social entrepreneurship depends on the balance between its social and economic missions. Also in terms of the formation approach, it is shown that the ideology of social entrepreneurship is formed at the stage of the transition from the stage Socialism-precursor to the new multilevel democratic level of mature socialism. Also it is mentioned that in terms of dividing social entrepreneurship in two sides, — namely the superstructure and the basis, the essence of social entrepreneurship can be rather well laid within a new basis, which conflicts with a new paradigm of economic relations of modern capitalism.

Keywords: social entrepreneurship, political economy, mainstream, productionrelations, ideology.

УДК: 330.101.8

ББК: 330.101.22

Введение

Последние несколько десятилетий в развитии капитализма наблюдаются тенденции, которые можно было бы охарактеризовать как процессы социализации капитализма. Во многом это связано с тем, что в области предпринимательской деятельности появляются

новые организмы, которые получили название социальных предприятий, т. е. таких предприятий, которые функционируют не ради прибыли, а ради достижения определенного социального эффекта. По образу своей деятельности данные предприятия вступают в противоречие с обычными коммерческими предприятиями, поскольку с точки зрения прибавочной стоимости здесь, если она образуется, то реинвестируется в дальнейшие социальные проекты, а не присваивается топ-менеджерами или владельцами предприятия. Кроме того, данные предприятия пользуются активной государственной поддержкой, а не отдаются на произвол рыночных сил, как это происходит в случае с обычными коммерческими предприятиями. Так, например, в Великобритании правительство финансирует деятельность социальных предприятий посредством механизма государственных закупок, а в США посредством реализации программы «Выплата за успех», которая начала действовать еще в период президентства Б. Обамы, при которой инвестору возвращалась определенная сумма, вложенная им в реализацию конкретного проекта социального предприятия; в случае, если данное социальное предприятие достигало поставленной цели, ему возвращалась вложенная сумма, и он получал определенную премию, если социальному предприятию удавалось перевыполнить заявленную программу, но инвестор не получал ничего в случае, если социальному предприятию не удавалось достичь заявленной цели. В процессе финансирования данной программы были задействованы также и средства налогоплательщиков, а значит фактически данная программа реализовывалась с помощью государственного бюджета. По сути, государство в рассматриваемых странах начинает активно вмешиваться в процессы финансирования социальных предприятий, и тем самым это означает активное участие государства в развитии социальных предприятий.

То, что данные предприятия на самом деле отличаются от обычных коммерческих по характеру своей деятельности, не могут скрыть даже представители неolibерального направления из НИУ ВШЭ, когда пытаются изобразить данные предприятия как самокупаемые предприятия, функционирующие за счет устойчивого коммерческого эффекта, наилучшей гарантией которого служит получение дохода преимущественно от продажи товаров и услуг, а

не грантов и благотворительности, которые в качестве дополнительных финансовых ресурсов, однако, не исключены [4, 16]. То, что данная точка зрения является ошибочной, фактически вынуждены признавать сами эти авторы, когда заявляют, что для этих предприятий характерно такое обозначение, как not-for-profit (неприбыльные). Правда, они под этим понимают реинвестирование полученной прибыли в последующие социальные проекты, а не некоммерческий характер деятельности данных предприятий, как это принято понимать во всем мире, и на что, в частности, указывал Э.Н. Рудык в своем исследовании современных тенденций развития социальных предприятий [3, 263].

Все это позволяет говорить нам о том, что у социальных предприятий существует своя идеология, которая определяет образ поведения социальных предприятий, определяет их стратегию развития на долгосрочную перспективу и создает те основы их общественной миссии, которые отличают их от обычных коммерческих предприятий, действующих на основе максимизации прибыли и присваивающих прибавочную стоимость классом буржуазии. Именно по этой причине известный зарубежный исследователь Ч. Лидбитер назвал социальное предпринимательство мейнстримом инакомыслящих [14], потому что оно не укладывается ни в одну из тех схем, которые предлагают для него представители неолиберального направления экономической науки. Выражаясь образно, эти мейнстримовские концепции «трещат по швам», когда их пытаются натянуть на социальное предпринимательство для характеристики его образа действия как обычного коммерческого предпринимательства, отличающегося только выполнением определенных социальных обязательств.

Многообразие определений социального предпринимательства в современном мире

Одной из совсем необычной форм социального предпринимательства можно считать реформу, проведенную в Перу депутатом греческого парламента Еленой Панаритис, которая существенно улучшила жизнь трудовых мигрантов в данной стране. В результате этой реформы, данные трудовые мигранты получили возможность на законных основаниях приобретать недвижимость, которая до

этого фактически захватывалась ими на нелегальной основе. Главный результат данной реформы состоял в том, что благодаря процедуре легализации недвижимости у этих трудовых мигрантов появилась возможность заниматься предпринимательской деятельностью на данной территории, и в целом это способствовало экономическому росту и росту ВВП. После этого в своих многочисленных интервью Елена Панаритис называла себя социальным предпринимателем [18], что выглядит совершенно оправданным в данной ситуации. Таким образом, если учитывать данную реформу, то более широкое определение социального предпринимательства выглядело бы таким образом: социальное предпринимательство — это деятельность, направленная на решение социальных проблем, в результате которой возникает коммерческий успех, при котором основная целевая группа, ради которой данная деятельность осуществляется, получает возможность повысить уровень своего благосостояния на основе рыночного механизма, а также за счет привлечения внешних источников финансирования (грантов, субсидий, микрокредитов, инвестиций, государственных закупок и т. д.).

У социальных предприятий коммерческая составляющая скорее носит вспомогательный характер, в основном они пользуются внешними источниками финансирования, но поскольку они регулярно испытывают нехватку внешних источников, им приходится самостоятельно сводить концы с концами и выходить на рынок с тем, чтобы заработать определенную прибыль для реализации социальных проектов. Прибыль здесь является дополнительным источником дохода, а не главным, потому что для них главная задача — решать социальную проблему, а не быть самокупаемым. И именно их идеология, которая заключается в том, что они действуют не ради прибыли (*not-for profit*), и определяет характер их деятельности как в целом некоммерческой, но в рамках которой может осуществляться коммерческая деятельность как вспомогательный источник финансирования. В другом определении в работе Ч. Силоса и Дж. Мейера [20] «социальное» относится к эффективному обслуживанию основных человеческих потребностей, *которые существующие рынки и институты не смогли удовлетворять*. Согласно их трактовке, социальные потребности являются целью достижения устойчивого развития [20, 242]. Подобным образом С. Церто и

Т. Миллер [9, 268] ссылаются на социальное как на выполнение базовых и долгосрочных потребностей, таких как предоставление пищи, воды, крова, образования и медицинских услуг тем, кто нуждается в них. Другая точка зрения, принадлежащая С. Хибберту, Дж. Хоггу и Т. Куинну, связана с устойчивым методом предоставления возможности группам, находящимся в неблагоприятной ситуации, улучшить свое положение [12, 299] для того, чтобы уменьшить (устранить) социальную исключенность и безработицу. В исследовании М. Шарира и М. Лернера [21, 7] «социальное» относится к ответам на социальные проблемы, будь то образовательные, связанные с благосостоянием, экологические или связанные со здоровьем. Наконец, Х. Некк и его коллеги [16] рассматривают окружающую среду как одну из многих социальных проблем, с которой мир сегодня сталкивается. Этот подход имеет своим результатом очень разнообразные и часто узкие интерпретации социальной ценности, того, кем являются социальные предприниматели и чем они занимаются. Хотя этот подход релевантен к конкретным исследовательским контекстам, ему трудно удержаться на концептуальном уровне при изучении гетерогенной популяции социального предпринимательства.

Кроме того, исследователи расходятся во взглядах на то, что собой представляет социальная ценность. Термин «социальная ценность» рассматривается как субъективный и сильно различается от одного контекста к другому, поэтому этот термин является неточным и трудным для измерения. А. Передо и М. МакЛиан [19, 59] полагают, что социальные ценности способствуют росту благосостояния или благополучия в данном человеческом сообществе, в то время как П. Мерфи и С. Кумбс [15, 326] подразумевают при этом лежащий в основе культуры общества ряд базовых ценностей, которые желательны и важны в цивилизованном обществе. С. Бриксон [8, 866], в свою очередь, определяет социальную ценность как то, что повышает благосостояние для Земли и ее живых организмов. По мнению ряда исследователей (см., например, [22]), общим знаменателем этих определений является их почти *идеологическая* (позиция в сторону продвижения благосостояния людей и местных сообществ (общественное или общее благо), основанного на ряде базовых ценностей. По сравнению с этим создание экономической цен-

ности в основном сосредоточено не на общественном благе, а на возрастании экономической отдачи и акционерного благосостояния [7; 10; 12].

Социальная и экономическая миссия социальных предприятий

В настоящее время некоторые исследователи, которые пытались проанализировать идеологические основы социального предпринимательства, полагают, что фактически любое социальное предприятие основывается на реализации двух миссий — социальной и экономической. При этом социальная миссия социальных предприятий относится к созданию ценности для «общественного блага», в то время как их экономическая миссия относится к созданию ценности для «частной выгоды». В то время как коммерческие предприятия сконцентрированы только на своей экономической миссии, отличительной чертой социальных предприятий является их социальная миссия в дополнение к экономической, и именно баланс между социальной и экономической миссией определяет в конечном итоге стратегию социального предприятия и его потенциал по реализации социальных функций. По мнению Р. Стивенса, Н. Морей и Дж. Брюнила [22], эти два явления могут быть ограниченными во времени, так как относительный баланс между социальной и экономической миссиями может различаться во времени из-за институционального давления, и здесь речь, видимо, идет о политическом давлении, поскольку в России в настоящее время ведущая роль в исследовании и практическом внедрении законодательных актов по социальному предпринимательству принадлежит НИУ ВШЭ, традиционно придерживающимся нелиберальных ценностей, и ее исследователи традиционно ставят экономические ценности развития (т. е. экономическую миссию) выше социальной. В этом плане в других странах социальные предприятия находятся в более выгодном положении, особенно в тех из них, в которых социальная миссия ставится выше экономической, в частности, в таких как Великобритания, США, Германия и Китай.

Идеология социального предприятия дает нам возможность определить, в какой степени социальное предприятие нуждается в государственной поддержке и в привлечении других внешних источников финансирования, поскольку если идеологически функция

социального предприятия состоит в помощи людям и производстве социальной ценности, доходящей до того, что это делается в ущерб экономической миссии, то это дает право признать, что данное предприятие действительно нуждается в сильной государственной поддержке и внешнем спонсорстве. В этом смысле социальное предпринимательство в Китае вполне можно рассматривать как иллюстрацию данного тезиса (см. рис. 1). Как мы видим, здесь доля внешних источников финансирования социального предпринимательства довольно значительна и свидетельствует о том, что идеологически данные предприятия ориентированы в первую очередь на реализацию социальной миссии, что делает их довольно уязвимыми с точки зрения возможностей для самоокупаемости.

Рис. 1. Финансовые источники поддержки социального предпринимательства в Китае в 2011—2012 гг. [13]

По мнению Р. Стивенса, Н. Морей и Дж. Брюнилла [22], социальные предприятия начинают действовать благодаря индивидам с просоциальной ценностной позицией, которые не руководствуются

частной выгодой. Эти социальные предприниматели альтруистичны в своей деятельности и ставят социальные ценности выше прибыльности. Для того, чтобы наполнить социальную и экономическую миссию содержательным смыслом, вышеуказанные авторы провели корреляционный анализ и выявили, что корреляция между утилитаристской идентичностью социального предприятия и относительной значимостью роста продаж положительна и значительна, в то время как корреляция между нормативной идентичностью и относительной значимостью роста продаж отрицательна и значима. Так, например, для социальной миссии характерны такие показатели деятельности предприятия, как нормативная идентичность, внимание к социальным целям и ценности, ориентированные на развитие местного сообщества, а для экономической миссии характерны такие показатели, как утилитаристская идентичность, внимание к экономическим целям и эгоцентричные ценности. Для каждой из этих миссий, соответственно, все эти показатели были положительно коррелированы, но между каждой из миссий для данных показателей наблюдалась отрицательная корреляция, что вполне объяснимо, учитывая противоборствующий характер между социальной и экономической миссиями.

Место социального предпринимательства с точки зрения современных тенденций формационного развития

Если оценивать место социального предпринимательства в контексте современных трансформаций социально-экономического развития, можно воспользоваться периодизацией современной истории экономических отношений, предложенной известным марксистом Д. Лайбманом. Согласно данной периодизации, получается, что социальное предпринимательство следует относить к стадии, которую он назвал «социализм-предтеча», которая, в частности, характеризуется следующей особенностью: возможности и сознание народных масс исторически ограничены, поскольку они проникнуты собственническо-индивидуалистической идеологией и практиками общества, из которого они вышли, смягчаемыми опытом кооперации в процессе производства, коллективной борьбы и солидарности — частично, но не полностью [2]. Все эти признаки можно вполне обнаружить у многих социальных предприятий.

Кроме того, они привносят в хозяйственную практику и элементы новой системы оценки эффективности предприятий. Известно, что эффективность социальных предприятий измеряется с точки зрения создания не экономической, а социальной ценности (social value). В этом смысле данная система является предтечей формирования такого механизма, как *многоуровневая демократическая итеративная координация* (Multilevel Democratic Iterative Coordination, MDIC), составляющего основу ядра зрелого социалистического общества [2], которое, согласно концепции Д. Лайбмана, является этапом, следующим за периодом социализма-предтечи [2]. Помимо других важнейших элементов координации социально-экономических процессов, данная система, в частности, включает в себя и критерии, характеризующие решение предприятиями ряда социальных задач: развитие самих работников, преодоление унаследованных от прошлого проявлений расслоения и угнетения по гендерному или расовому признаку, достижение намеченных целей, касающихся воздействия на окружающую среду, развитие отношений с местным сообществом, с другими предприятиями и т. д. Весь этот перечень как раз и является областью воздействия социального предпринимательства и, соответственно, объектом оценки, судя по некоторым публикациям в данной сфере (см., например, [23]). В этом смысле, относясь к периоду социализма-предтечи, социальное предпринимательство несет с собой также признаки генезиса следующего этапа — зрелого социализма — и поэтому, безусловно, вносит вклад в его формирование [6, 248]. Таким образом, скорее всего, можно определить способ производства, который представляет социальное предпринимательство, как переходный от капиталистического уклада к новой форме экономических отношений, в которых уже доминируют ценности солидарности и общества всеобщего благосостояния, а не индивидуалистические и частно-собственнические интересы. Называть ли этот этап зрелым социализмом или как-то иначе — покажет время. Сегодня день можно утверждать лишь одно: современное состояние капиталистических отношений достигло уже той стадии, когда для сохранения данной парадигмы и устранения всех ее противоречий государству приходится привносить в нее массу несвойственных ей элементов — элементов планирования, развития социального сектора и снижения

значительного уровня социального напряжения, обусловленного ростом социального неравенства [6]. Однако со временем все эти количественные изменения могут перерасти в качественные, и это может привести к процессу формирования нового интегрального общества, в котором ценности солидарности и сотрудничества будут играть бóльшую роль, чем ценности индивидуализма и конкуренции [6, 248]. Признаки этой рождающейся на наших глазах новой технико-экономической формации совершенно справедливо отмечает в своей работе С.Д. Бодрунов, указывая, что для нее характерно приоритетное развитие высокотехнологичного производства на базе социально-ориентированного регулируемого хозяйственного развития [1]. Важнейшей задачей для нее он отмечает необходимость заимствования опыта зарубежных стран в области государственного регулирования и программирования рыночной экономики. Активная роль государства по поддержке развития социального предпринимательства в Великобритании и США говорит о том, что оно фактически регулировало его развитие, включая его, таким образом, в общую программу развития страны, следствием чего явился высокий уровень его развития в этих странах [6].

Надстройка и базис социального предприятия

О том, что это явление является чужеродным по сути для действующей рыночной системы, писал А. Николлс, когда говорил о том, что оно бросает вызов рыночной парадигме на трех уровнях [17]. Согласно подходу А. Николлса, социальные предприятия бросают вызов доминирующей парадигме на трех уровнях: микро (предприятия), мезо (новые рынки, посредники) и макро (социально-экономическое воздействие, политическое значение). Это относится к социальным предприятиям, которые (1) реагируют на провал рынка и (или) институциональный провал путем разработки новых продуктов и услуг, (2) вносят вклад в реконфигурацию рынков, для того чтобы генерировать новую или увеличенную социальную ценность, и (3) бросают вызов институциональным системам через политическое воздействие [17]. Также в работе Николлса представлена классификация социальных предприятий в зависимости от каждого из представленных уровней. Так, например, первому типу (предприятия, которые реагируют на провал рынка или инсти-

туциональный провал путем разработки новых продуктов и услуг) соответствует институциональное социальное предприятие. Второму типу (реконфигурации рынков для того, чтобы создать новую или увеличенную социальную ценность) соответствует нормативное социальное предприятие. И, наконец, третьему типу (бросание вызова институциональным системам через поддержку и политическое воздействие) соответствует преобразующее социальное предприятие [17].

Во многом конфликтный характер между действующей парадигмой экономического развития и социальным предпринимательством можно объяснить тем обстоятельством, что если вспомнить известное с советских времен разделение экономики на надстройку и базис, можно с уверенностью говорить о том, что социальное предпринимательство можно также разделить на подобные категории и показать, что с точки зрения базиса социальное предпринимательство представляет собой новую идеологическую систему, вступающую в конфликт с действующей системой экономических отношений современного капитализма. Если применять здесь концепцию Д. Лайбмана к социальному предпринимательству как к переходному явлению, то получается следующая картина: основу, т. е. базис социального предпринимательства, составляет социалистическая модель, которую можно считать предтечей многоуровневой демократической системы, составляющей ядро зрелого социалистического общества. Ее основные элементы: кооперация, коллективная борьба и солидарность. При этом надстройка представляет собой уходящие в прошлое формы и тенденции капиталистической формации, а именно — присутствие собственническо-индивидуалистической идеологии и практик общества, из которого социальное предпринимательство вышло, т. е. структур ведения бизнеса, присущих капиталистической формации, а именно — наличие в структуре управления предприятия таких постов, как генеральный исполнительный директор, финансовый директор и других должностей, свойственных обычному коммерческому предприятию, составляющему основу капиталистического уклада.

Заключение

То, что у социального предпринимательства существует своя идеология, признают даже западные ученые, в частности, исследование Форемана и Уэтгена [11] охватывает убеждения лидеров относительно организационной идентичности путем измерения их представлений об основных ценностях и идеологии. В России пока что на эту тему работ не существует, и наша статья является первой попыткой взглянуть на развитие социального предпринимательства с точки зрения его идеологии. Как было показано, идеология социального предпринимательства во многом зависит от баланса между его социальной и экономической миссиями. Также с точки зрения формационного подхода было представлено, что идеология социального предпринимательства формируется на этапе перехода от стадии «социализм-предтеча» к новой многоуровневой демократической модели зрелого социализма. При этом было отмечено, что с точки зрения разделения социального предпринимательства на надстройку и базис сущность социального предпринимательства как социалистической демократической модели вполне укладывается в новый базис, который вступает в противоречие с действующей парадигмой экономических отношений современного капитализма. Хочется надеяться, что это исследование является перспективным, поскольку в настоящее время внимание к идеологическим аспектам различных производственных систем усиливается по причине того, что потребность в идеологии как духовной сфере общества неуклонно растет, и поэтому в будущем может наблюдаться рост внимания к изучению идеологического аспекта как общества в целом, так и его отдельных производственных структур.

Литература

1. *Бодрунов С.Д.* Обновление российской экономической системы: политико-экономический аспект // Вопросы политической экономии. 2015. № 2. С. 52—57.
2. *Лайбман Д.* Зрелый социализм: структура, предпосылки, переходные периоды // Альтернативы. 2013. № 1: URL: <http://www.intelros.ru/readroom/alternativi/al-2013/19011-zrelyy->

socializm-structurs-predposylki-perehodnye-periody.html (дата обращения: 23.10.2017).

3. Рудык Э.Н. Социальное государство и социальное предприятие // Человек и экономика: справедливость и базисная демократия против тоталитаризма рынка и капитала / Под ред. А.В. Бузгалина и М.И. Воейкова. М.: Экономика, 2011. 556 с. С. 263—273.

4. Социальное предпринимательство в России и в мире: практика и исследования / Под ред. А.А. Московской. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2011. 284 с.

5. Павлов Р.Н. Политэкономический анализ современных тенденций развития социального предпринимательства // Экономическая наука современной России. 2017. № 3. С. 113—128.

6. Павлов Р.Н. Политическая экономия как теоретико-методологическая основа для выявления основных тенденций развития социального предпринимательства // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2018. Т. 11. № 4. С. 235—251. DOI: 10.15838/esc.2018.4.58.15.

7. Austin J., Stevenson H., Wei-Skillern J. Social and commercial entrepreneurship: Same, different, or both? // Entrepreneurship Theory and Practice. 2006. No. 30 (1). P. 1—22.

8. Brickson S.L. Organizational identity orientation: The genesis of the role of the firm and distinct forms of social value // Academy of Management Review. 2007. No. 32 (3). P. 864—888.

9. Certo S.T., Miller T. Social entrepreneurship: Key issues and concepts // Business Horizons. 2008. No. 51 (4). P. 267—271.

10. Dees J.G., Anderson B.B. For-profit social ventures // International Journal of Entrepreneurship Education 2002. No. 2 (1). P. 12—38.

11. Foreman P., Whetten D.A. Members' identification with multiple-identity organizations // Organization Science. 2002. No. 13 (6). P. 618—635.

12. Hibbert S.A., Hogg G., Quinn T. Consumer response to social entrepreneurship: The case of the big issue in Scotland // International Journal of Nonprofit and Voluntary Sector Marketing. 2002. No. 7 (3). P. 288—301.

13. Lane A., Baral S., Simons K., Lane A., Zhang C. China Social Enterprise Report. 2012: URL: <https://www.bsr.org/reports/>

FYSE_China_Social_Enterprise_Report_2012.PDF (дата обращения: 24.01.2023).

14. Leadbeater C. Mainstreaming of the Mavericks // The Observer. 2007. March 25.

15. *Murphy P.J., Coombes S.M.* A model of social entrepreneurial discovery // *Journal of Business Ethics*. 2009. No. 87 (3). P. 325—336.

16. *Neck H., Brush C., Elle E.* The landscape of social entrepreneurship // *Business Horizons*. 2009. No. 52. P. 13—19.

17. *Nicholls, A.* What is the Future of Social Enterprise in Ethical Markets? Office of The Third Sector. London: URL: https://webarchive.nationalarchives.gov.uk/ukgwa/+http://www.cabinetoffice.gov.uk/media/cabinetoffice/third_sector/assets/future_social_enterprise_ethical_markets.pdf (дата обращения: 21.01.2023).

18. *Panaritis E.* Prosperity Unbound. Building Property Markets with Trust. N. Y.: Palgrave Macmillan, 2007. 182 p.

19. *Peredo A.M., McLean M.* Social entrepreneurship: A critical review of the concept // *Journal of World Business*. 2006. No. 41 (1). P. 56—65.

20. *Seelos C., Mair J.* Social entrepreneurship: Creating new business models to serve the poor // *Business Horizons*. 2005. No. 48. P. 241—246.

21. *Sharir M., Lerner M.* Gauging the success of social ventures initiated by individual social entrepreneurs // *Journal of World Business*. 2006. No. 41 (1). P. 6—20.

22. *Stevens R., Moray N., Bruneel J.* The Social and Economic Mission of Social Enterprises: Dimensions, Measurement, Validation, and Relation // *Entrepreneurship Theory and Practice*. 2015. Vol. 39. Is. 5. P. 1051—1082. DOI: 10.1111/etap.12091.

23. *Young R.* For what it is worth: Social value and the future of social entrepreneurship // *Social entrepreneurship: New models of sustainable social change*. Oxford: Oxford University Press, 2006. P. 56—73.

References

1. *Bodrunov S.D.* Obnovlenie rossijskoj ekonomicheskoj sistemy: politiko-ekonomicheskij aspekt // *Voprosy politicheskoy ekonomii*. 2015. № 2. S. 52—57.

2. *Lajbman D.* Zrelyj socializm: struktura, predposylki, perekhodnye periody // *Al'ternativy*. 2013. № 1: URL: <http://www.intelros.ru/readroom/alternativi/al-2013/19011-zrelyy-socializm-structurs-predposylki-perekhodnye-periody.html> (data obrashcheniya: 23.10.2017).

3. *Rudyk E.N.* Social'noe gosudarstvo i social'noe predpriyatie // *CHelovek i ekonomika: spravedlivost' i bazisnaya demokratiya protiv totalitarizma rynka i kapitala* / Pod red. A.V. Buzgalina i M.I. Voejkova. M.: Ekonomika, 2011. 556 s. С. 263—273.

4. *Social'noe predprinimatel'stvo v Rossii i v mire: praktika i issledovaniya* / Pod red. A.A. Moskovskoj. M.: Izd. dom Vysšej shkoly ekonomiki, 2011. 284 s.

5. *Pavlov R.N.* Politekonomicheskij analiz sovremennykh tendencij razvitiya social'nogo predprinimatel'stva // *Ekonomicheskaya nauka sovremennoj Rossii*. 2017. № 3. S. 113—128.

6. *Pavlov R.N.* Politicheskaya ekonomiya kak teoretiko-metodologicheskaya osnova dlya vyavleniya osnovnykh tendencij razvitiya social'nogo predprinimatel'stva // *Ekonomicheskie i social'nye peremeny: fakty, tendencii, prognoz*. 2018. T. 11. № 4. S. 235—251. DOI: 10.15838/esc.2018.4.58.15.

И.В. ФИЛАТОВ

**Дж.С. Милль о методологии политической экономии:
завершение классического периода***

Аннотация. В статье исследованы методологические взгляды Джона Стюарта Милля (1806—1873) — английского экономиста, философа науки, логика. Милль завершил классический период развития британской политической экономии и был одним из предтеч будущей традиции, которая стала формироваться уже после его

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Филатов И.В. Дж.С. Милль о методологии политической экономии: завершение классического периода // *Философия хозяйства*. 2023. № 2. С. 93—105.